

O Modal Ferroviário Brasileiro: Análise do Cenário no Século XXI entre Setor Público e Privado

The Brazilian Railway Modal: Analysis of the Scenario in the 21st Century between the Public and Private Sector

El Modal Ferroviario Brasileño: Análisis del Escenario del Siglo XXI entre el Sector Público y Privado

Guilherme Soares da Graça¹

guilherme.graca@etec.sp.gov.br

Yasmin Gabriely de Souza Oliveira¹

yasmin.oliveira44@etec.sp.gov.br

Indridi de Lima Teodoro¹

ingridi.teodoro@etec.sp.gov.br

André Antônio Zanatto¹

Andre.zanatto@etec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Malha Ferroviária.
Infraestrutura de Transporte.
Modal Ferroviário.
Logística.

Keywords:

Railway Network.
Transport Infrastructure.
Railway Modal.
Logistics.

Palabras clave:

Red Ferroviaria.
Infraestructura de transporte.
Modal Ferroviario.
Logística.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Celio Daroncho
João Roberto Maiellaro

Resumo:

Este artigo tem como objetivo compreender a falta de investimento no desenvolvimento do modal ferroviário no Brasil. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica em artigos científicos e documentos de instituições públicas e privadas. O transporte ferroviário possui relevância na logística de uma nação, sendo amplamente utilizado por países de primeiro mundo até os dias atuais. Esse modal destaca-se por ser mais econômico em comparação aos transportes rodoviário e aeroviário. Assim, este artigo explorou o histórico do modal ferroviário no Brasil, desde sua origem até os dias atuais, buscando evidências sobre as razões pelas quais esse setor não recebeu investimentos significativos ao longo do tempo. Há relevância desse tipo de transporte na redução da emissão de gases de efeito estufa, já que sua operação pode ser baseada no uso de energia elétrica. As análises indicaram que o modal ferroviário perdeu protagonismo devido à falta de investimentos, tanto públicos quanto privados. Concluiu-se que, para promover o desenvolvimento da infraestrutura ferroviária no Brasil, é essencial uma ação coordenada do governo, com o apoio do setor privado.

Abstract:

This article aims to understand the lack of investment in the development of rail in Brazil. The research was carried out through a bibliographic review of scientific articles and documents from public and private institutions. Rail transport has great relevance in the logistics of a nation, being widely used by first world countries to this day. This mode stands out for being more economical compared to road and air transport. Thus, this article explored the history of the railway sector in Brazil, from its origins to the present day, seeking evidence on the reasons why this sector has not received significant investments over time. This type of transport is relevant in reducing greenhouse gas emissions, as its operation can be based on the use of electrical energy. Analyses indicated that the railway sector lost prominence due to the lack of investment, both public and private. It was concluded that, to promote the development of railway infrastructure in Brazil, coordinated government action is essential, with the support of the private sector.

Resumen:

Este artículo tiene como objetivo comprender la falta de inversión en el desarrollo del ferrocarril en Brasil. La investigación se realizó a través de una revisión bibliográfica de artículos y documentos científicos de instituciones públicas y privadas. El transporte ferroviario tiene gran relevancia en la logística de una nación, siendo muy utilizado por países del primer mundo hasta el día de hoy. Este modo destaca por ser más económico respecto al transporte por carretera y aéreo. Así, este artículo exploró la historia del sector ferroviario en Brasil, desde sus orígenes hasta la actualidad, buscando evidencia sobre las razones por las cuales este sector no ha recibido inversiones significativas a lo largo del tiempo. Este tipo de transporte es relevante en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que su funcionamiento puede basarse en el uso de energía eléctrica. Los análisis indicaron que el sector ferroviario perdió protagonismo por la falta de inversión, tanto pública como privada. Se concluyó que, para promover el desarrollo de la infraestructura ferroviaria en Brasil, es esencial una acción gubernamental coordinada, con el apoyo del sector privado.

¹ ETEC de Campo Limpo Paulista

1. Introdução

Na logística cada modal de transporte possui sua devida importância, com seus benefícios e malefícios, e não é diferente para o modal ferroviário. Assim como o modal rodoviário, este modal contribui grandemente com o transporte de materiais em território nacional pois é mais econômico até mesmo que o transporte feito em rodovias. No entanto este modal capaz de carregar grandes quantidades de mercadorias por grandes distâncias não possui tanta atenção em sua infraestrutura como o modal rodoviário, sofrendo com a falta de investimento público e a descontinuidade de projetos (PENTEADO, 2021).

Este artigo almeja estudar as razões por trás da falta de investimento público e descontinuidade de projetos, em relação à malha ferroviária brasileira, uma das hipóteses é de que é possível que os anos das concessões resultem no abandono dos projetos, e que as diferenças de bitolas utilizadas na construção das presentes malhas necessitem ser trocadas, o que ocasionará em um custo ainda maior no investimento desse setor. Há também uma falta de compromisso do governo brasileiro para com a economia da nação, que tendem a cobrar altas taxas de impostos e não investir na infraestrutura do próprio país, e por conta do investimento nas ferrovias ser uma necessidade custosa, não é uma oferta atraente ao mesmo.

Hoje a infraestrutura do modal ferroviário está atribuída através de concessões a empresas de iniciativa privada. Uma concessão é basicamente quando o governo passa sua responsabilidade a um terceiro, permitindo que este explore, invista e lide com as dificuldades do setor no qual for feito o contrato de concessão. Essas concessões possuem 30 anos, e podem ser prorrogadas por mais 30 anos apenas. Segundo Raymond Atkins: o planejamento de uma ferrovia é de longo prazo, cerca de 60, 70 anos, e é ilógico ter de renegociar com o governo nesse prazo que os brasileiros têm, é necessário se perguntar se o modelo de ferrovia funciona assim mesmo. Além disso, alguns representantes da área disseram acreditar que a renovação antecipada das concessões poderia contribuir positivamente com o setor. (CALEGARI, 2018)

A bitola métrica é basicamente uma régua para largura das vias férreas, que tem como objetivo padronizar as malhas, a largura da bitola influencia na velocidade que os trens podem percorrer e na capacidade de cargas que o transporte poderá carregar sob os trilhos. No entanto, nas malhas ferroviárias brasileiras há uma diferença de bitolas utilizadas, o que traz algumas complicações. Segundo um artigo publicado pela FATECLOG: A diferença entre as bitolas não permite a integração da malha ferroviária brasileira, o que é um dos maiores problemas do modal ferroviário, pois não permite que seja desempenhado o transporte em longas distâncias, e torna necessário a implantação de terminais de transbordo ou técnicas de interligação de vias como troca de truque, eixo de bitolas variáveis e terceiro trilho (MOREIRA; MARQUES; OLIVEIRA, 2020).

Em relação ao investimento, o custo realmente seria muito alto por conta da criação de novas malhas e restauração das que necessitam. Deixar isso na mão de uma empresa não parece o correto, tendo em vista que assim como os demais modais, o modal ferroviário afeta o Brasil em um todo. O governo brasileiro tende a cobrar muito impostos do próprio povo, e estes impostos deveriam ser utilizados mais amplamente no desenvolvimento nacional, na educação, na saúde e enfim na infraestrutura, visando o desenvolvimento sustentável da nação (MOREIRA; MARQUES; OLIVEIRA, 2020).

O objetivo geral deste artigo é mostrar a relevância do modal ferroviário no setor logístico, e como a malha ferroviária pode impulsionar o desenvolvimento sustentável do país. O artigo tem como objetivos específicos evidenciar a importância do investimento nas ferrovias, para a logística, para a economia, para o meio ambiente e para o bem-estar social.

O investimento na malha ferroviária pode trazer uma melhoria significativa na eficiência dos transportes de mercadorias, redução de custos, mitigação de impactos ambientais, diminuir a poluição, evitar diversos acidentes sendo um modal mais seguro, a diminuição no congestionamento das rodovias e reduzir a dependência do modal rodoviário. Tais melhorias podem impactar

positivamente a economia, o meio ambiente e o bem-estar social do país. O ponto negativo é realmente a falta de investimento e abandono, onde somente um terço dos 29 mil km das vias férreas estão em atividade, essa baixa percentagem reflete a situação da infraestrutura ferroviária que ficou sem incentivos durante um longo período, e várias linhas se encontram danificadas ou desativadas. (PENTEADO, 2021)

Assim sendo, este artigo intenta identificar os benefícios do investimento nas ferrovias. Para o desenvolvimento de um país, em meio ao mundo globalizado, é fundamental a atuação do setor logístico que segundo Ballou: a logística pode ser definida como o grupo das atividades de movimentação e armazenagem, que permite o fluxo de produtos de seu ponto de origem até o ponto de consumo, além de abranger ações em relação ao fluxo de informações do processo produtivo, viabilizando níveis de serviço adequados aos clientes com um custo razoável. (BALLOU, 2013).

O modal ferroviário pode não resolver todos, mas ajudar com alguns dos presentes problemas logísticos como: congestionamentos que geram altos prejuízos às empresas; altos custos que afetam até mesmo o transporte em território nacional e acabam sendo agregados no preço dos produtos, o que pode afastar os consumidores; dentre outras dificuldades que a logística enfrenta (ALVES; RAMOS; SILVA, 2020).

O investimento no modal ferroviário é necessário para o crescimento econômico do país, um investimento que pode impulsionar a logística com um transporte mais barato, que percorre longas distâncias e carrega grandes volumes de carga, levando em consideração que um vagão graneleiro pode transportar cerca de 100 toneladas o que é o equivalente a cerca de 3 caminhões que carregam aproximadamente 33 toneladas, um trem transportando 120 vagões equivale a cerca de 368 caminhões. Além disso, é um modal ecologicamente correto, pois proporciona uma redução considerável da emissão de dióxido de carbono que segundo o Instituto de Logística e Supply Chain — Ilos, comparado ao rodoviário, o modal ferroviário emite menos cerca de 96% de dióxido de carbono (CO₂). Assim, será mais fácil baratear os custos que agregam no valor dos produtos e isso pode impulsionar o mercado nacional e até mesmo a competitividade com o comércio internacional, tendo em mente que o setor agrícola por exemplo, que afeta de forma significativa o PIB brasileiro pode se aproveitar bem do desenvolvimento das malhas ferroviárias. Além da geração de empregos diretos e indiretos, que desde 1997 até 2022 cresceu em 218%. (ANTF, s.d.)

Em relação ao PIB a malha ferroviária é a principal responsável pelo abastecimento de portos nacionais, o que favorece a exportação de insumos agrícolas, minérios, milho, grãos e soja, que em 2020 resultaram em US\$ 210 bilhões para o Brasil, equivalente a 14,6% do PIB (TISCHER, 2018).

O autor Tischer (2018) defende que o modal ferroviário é perfeito para o transporte nacional, por conta de sua alta capacidade e por percorrer longas distâncias e ainda assim ter um baixo custo, também por evitar os congestionamentos das rodovias. Este modal mesmo sem muito investimento já tem afetado o PIB positivamente, com um maior desenvolvimento isso pode aumentar ainda mais. Ligando as regiões, diminuindo o preço de matéria-prima, insumos e produtos; também impulsionando o mercado brasileiro e aumentando a disputa com os produtos internacionais. Isso revela a importância deste modal para a logística, como para o Brasil.

O transporte ferroviário tem muitos benefícios como a redução de custos no transporte, a redução de emissão de poluentes, e até um aumento na capacidade de transporte. No entanto, ainda que sendo um modal fundamental para o desenvolvimento econômico de um país, há uma falta de prioridade pelo governo em seu desenvolvimento no território nacional, e segundo Calegari o principal motivo é a descontinuidade dos projetos de planejamento logístico do país, como a construção de novas malhas é um projeto de longo prazo, o projeto acaba sendo afetado pelas trocas de governo no Brasil que geralmente resultam no abandono de projetos antigos por conta da renovação da agenda (CALEGARI, 2018).

O Brasil é um país pobre em ferrovias, e fora isso as malhas presentes no território são distribuídas de maneira irregular onde a região sudeste concentra 47% das ferrovias brasileiras, e as regiões norte e centro-oeste juntas concentram apenas 8% (ALVES; RAMOS; SILVA, 2020).

Além do investimento em novas malhas, seria necessário o investimento na troca de malhas já existentes, pois, segundo Calegari, outro problema é que a grande maioria das ferrovias brasileiras foi construída com bitola métrica, um método considerado ultrapassado e menos seguro. O investimento na troca de malhas também seria necessário pois no Brasil bitolas diferentes foram utilizadas na construção das malhas, como já esclarecido anteriormente (CALEGARI, 2018).

2. Fundamentação Teórica

Conforme dados coletados por Junior et al. (2018) o Brasil é um país de território extenso, no entanto pobre em malhas com relação a essa extensão e que prioriza o modal rodoviário. Quando comparado ao Brasil, os EUA possuem 14 vezes mais malhas. Essa ênfase no modal rodoviário afeta o transporte produtivo, o tornando mais caro, situação que se torna mais complicada devido a extensão territorial e a alta demanda de cargas do país. Os dados do autor também revelam que os altos custos logísticos, em contrapartida da alta produção agrícola, impactam significativamente a competitividade dos produtos no comércio internacional.

A atual estrutura ferroviária foi impulsionada inicialmente pela demanda de produtos primários do Brasil, isso por conta dos Europeus e Britânicos que consumiam gradualmente produtos como o café, que foi o grande destaque da época. Essa demanda gerou a necessidade de uma infraestrutura logística adequada na nação, para lidar com as necessidades desse mercado. Ainda conforme os dados coletados por Junior et al. (2018) na década de 1820 o café equivalia a 18% do total de exportações, e cerca de 20 anos depois alcançou 42% do total de exportações, o açúcar contava com 27%, couros e peles 9% e o algodão 8% destas exportações. Em contrapartida do algodão, fumo e couro que assumiram destaque em território nacional, a grande exportação do café produzido no sudeste do país, assumiu uma importante posição para a economia brasileira. O café então era transportado de sua origem até os portos de Angra dos Reis e Parati, em sacas carregadas por burros e cerca de 100 mil sacas chegavam aos portos, no entanto devido a extensão dos trajetos parte do café se perdia durante o transporte. Por conta da extensão do território brasileiro e a alta demanda cafeeira, houve um distanciamento entre as fazendas e portos, o que acarretou na necessidade de uma estrutura de transporte mais desenvolvida. Conforme concordam Junior et al. (2018), esses fatores seriam as justificativas para que a frágil economia do país, desenvolvesse malhas ferroviárias. Isso se deve ao fato de que inicialmente o café era produzido na província do Rio de Janeiro e em menor quantidade em São Paulo, e na década de 1840 o Rio de Janeiro se destacava com 80% da exportação cafeeira, São Paulo com 16% e Minas com cerca de 6%.

Foi com o Decreto nº 101, de 31 de Outubro de 1835, assinado pelo regente e Diogo Antônio Feijó, que o governo cedeu a uma ou mais companhias o privilégio do uso de carros para o transporte de pessoas e mercadorias por 40 anos, este privilégio para a companhia que desenvolvesse uma estrada de ferro da Capital do Império (Rio de Janeiro) para as malhas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e Bahia. No fim destes 40 anos, o governo então compraria as malhas. Entretanto, devido a frágil economia do país, houve incerteza sobre o retorno do que seria investido e estes apelos não foram o suficiente para atrair investimentos (JUNIOR et al., 2018).

2.1. Ascensão da Malha Ferroviária

Em 26 de junho de 1852, foi sancionada a Lei nº 641 que permitia o governo atribuir a uma ou mais companhias, desenvolver parcial ou totalmente uma malha ferroviária que deveria partir do município da Corte e terminar nos pontos das províncias de São Paulo e Minas Gerais. Essa concessão contaria com o privilégio sobre a malha ferroviária, o qual não passaria de 90 anos, contados desde o momento

da atribuição da concessão à companhia, tendo como base as necessidades do projeto para o desenvolvimento da malha. O decreto da Lei oferecia isenções de taxas e garantia de juros para as empresas que investissem nas malhas ferroviárias. Essa oferta proclamada pelo império teve efeito imediato e gerou uma onda de investimentos por todo o país, além destes investimentos o governo também auxiliava com recursos as concessionárias, com foco na expansão das malhas que já haviam sido construídas pelas companhias. Esses recursos posteriormente, foram atribuídos apenas à extensão das malhas em si, o que resultou em trilhos longos e desnecessários, ao invés do aprimoramento da qualidade e eficiência do transporte (MOURA; ABREU; ALCÂNTARA, 2018).

Conforme Junior et al. (2018) com a iniciativa de Irineu Evangelista de Souza, ou Barão de Mauá (como fora nomeado), em conformidade com o primeiro modelo de concessão do país, ocorre a origem da primeira ferrovia nacional chamada “Baronesa” no ano de 1854. Foi inaugurada e batizada por D. Pedro II, a ferrovia possuía 14,5 km de extensão e interligava o Porto de Mauá a Frágoso, em Magé, com uma velocidade de em média 38 km por hora. Posteriormente, em 1858, é inaugurada a Estrada de Ferro D. Pedro II, que primeiramente com uma extensão de 48 km, ligava o Rio de Janeiro a Queimados, na Baixada Fluminense. Em 1889 essa ferrovia viria a ser conceituada como Estrada de Ferro Central do Brasil, devido a sua importância para a infraestrutura do país. Em virtude aos investimentos privados (com destaque para a Inglaterra), as atividades econômicas e políticas do Brasil na época, foi possível o desenvolvimento da malha ferroviária no país.

Durante o século XIX, houve um notável crescimento na extensão da malha ferroviária brasileira. Durante os anos de 1874, 1878 e 1890 ocorreram várias modificações nas leis que regiam as concessões ferroviárias, com base na legislação inicial de 1852. Leis essas que afetaram os regulamentos de concessão relacionados ao período das concessões e ao cálculo do capital. Em 1890, o general Manoel Deodoro da Fonseca, propôs o decreto número 524, focando no aspecto estratégico das concessões ferroviárias, com ênfase no âmbito militar. (MOURA; ABREU e JÚNIOR, 2018)

Os investimentos no século XIX, resultaram em uma diminuição de custos logísticos de transporte em até 6 vezes, promovendo uma nova relação com regiões mais distantes e o porto, como consequência impactou diretamente no crescimento das regiões brasileiras servidas por esses modais logísticos e por fim devido a este crescimento gerou novos produtores. (MOURA; ABREU e JÚNIOR, 2018)

Entre 1900 e 1929, a economia brasileira teve um crescimento veloz, resultante da produção agrícola e da alta demanda do comércio exterior. O modal ferroviário teve um papel essencial para atender a demanda do comércio exterior, efetuando a importante função de abastecer o porto no litoral com mercadorias como o café, açúcar, cacau e algodão, afinal eram as ferrovias que ligavam os centros produtivos ao porto. (MOURA; ABREU e JÚNIOR, 2018)

2.2. A Descensão da Malha Ferroviária

De acordo com Junior et al. (2018) em 1929 com a quebra da bolsa de Nova York, houve uma redução radical de exportação de café e outros produtos brasileiros, pois os Estados Unidos da América, que eram um dos pioneiros exportadores de mercadorias brasileiras, sofriam com o desemprego e a perda do poder de compra. O governo então adotou como medida protetiva a queima de toneladas de café, para conter sua desvalorização diante do comércio exterior. Esses fatores teriam influenciado os cafeicultores a investirem na indústria que estariam majoritariamente localizadas nas regiões sul e sudeste do país.

Então com o PNV (Plano Nacional de Viação) em 1951, fora definido que o modal ferroviário não seria mais a prioridade de investimentos do país, entregando uma oportunidade para o desenvolvimento do modal rodoviário, pois o PNV tinha como objetivo reduzir o uso excessivo de um modal em detrimento

de outro e assim desenvolver a infraestrutura de transporte integrado. Como consequência desta prioridade ao modal rodoviário, a partir dos anos 50 foram instaladas montadoras de automóveis no Brasil, que também serviam como um recurso de mercado para reduzir os custos de produção e este fator impulsionou as produções das indústrias no território brasileiro, que por sua vez abasteciam a indústria automobilística. Outro fator que impulsionou a indústria automobilística e a industrialização no país, foi um projeto de desenvolvimento econômico do governo que aplicou 53,9% dos investimentos estrangeiros nestes setores. (MOURA; ABREU e JÚNIOR, 2018)

Segundo Junior et al. (2018) foi na década de 1950 que o Governo Federal decidiu unificar a administração de 18 ferrovias do país (cerca de 37.000 km). E foi com a Lei No 3115 em 1957 que o governo criou a sociedade anônima Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA), para gerir essas malhas, com o objetivo na melhoria de tráfegos nas malhas. De 1980 a 1992 os sistemas ferroviários da RFFSA e da FEPASA (Ferrovia Paulista S.A) foram atingidas drasticamente por uma redução no investimento aplicados nas malhas, onde em 1984 a RFFSA encontrou-se impossibilitada de gerar recursos suficientes, para cobrir a dívida contraída. De acordo com LIMA (1999) a RFFSA contava com apenas 24.000 km e a malha brasileira com 30.500 km, e as ferrovias brasileiras perderam em 20 anos cerca de 7.000 km de malha. Em novembro de 1971 o Governo do Estado de São Paulo unificou em uma só empresa as cinco estradas de ferro de sua propriedade, e assim nasceu a FEPASA, para gestão de cerca de 5.000 km de malhas ferroviárias ANTT. Estas condições delimitaram a atividade ferroviária no mercado de: minérios, combustíveis, cimento e de grãos. Isso porque as empresas RFFSA e FEPASA não eram capazes de formular estratégias para atrair clientes com a oferta de serviços ou de melhor qualidade, por ausência de quadros pessoais, dificuldades institucionais, incapacidade para cumprir contratos, na medida que cortes de orçamento impediam uma adequada manutenção das vias e dos materiais.

Segundo Junior et al. (2018) houve muita presença do “Estado” no setor ferroviário, e então a RFFSA trouxe gastos aos cofres públicos, gerando déficit elevado e por conta disso a RFFSA entrou para a PND (Programa Nacional de Desestatização), ou seja, por conta do alto déficit o governo decidiu privatizar a RFFSA que possuía grande parte da malha brasileira. A privatização desta malha tão importante se deu por intermédio de um leilão, com arrendamento dos ativos operacionais e a concessão firmada com o governo brasileiro através de contrato. Neste modelo a concessionária se torna responsável pela gestão da malha (em infraestrutura, operações, marketing, dentre outros). A RFFSA (com 22.069 km) fora dividida em 6 malhas, que foram assumidas pelas seguintes concessionárias: MRS Logística, Companhia Ferroviária do Nordeste CFN, Ferrovia Sul Atlântico - FSA, Ferrovia Centro Atlântico-FCA, Novoeste e Tereza Cristina. De acordo com Moura (2018) a RFFSA e a FEPASA geraram um prejuízo de R\$2,2 bilhões e R\$4,2 bilhões respectivamente em seus três últimos anos de operação. E de acordo com Sousa (1997) 1 bilhão da dívida da RFFSA era referente apenas a passivos trabalhistas, mas sua comprovação era difícil de ser mensurada por auditorias. O processo de desestatização da RFFSA foi realizado com base na lei das Concessões (Lei no8.987/95).

Os leilões se concentram na segunda metade da década de 90. Após as privatizações houve uma melhoria pouco expressiva, porém, entre 2006 e 2011, na percepção de empresas utilizadoras do modal, houve um declínio na qualidade de serviços. Mas que realmente as empresas privadas trouxeram melhorias para a estrutura ferroviária, com seus crescentes investimentos que impulsionaram a produção e reposição de material rodante, até então negligenciada por falta de investimentos por parte do governo e uma gestão deficitária. Ainda conforme Moura (2018) na década passada a estrutura ferroviária brasileira possuía cerca de 28.476 km de malha, o quê, para uma extensão territorial de 8,5 milhões de km², é muito pouco, principalmente se comparado a outros países como Estados Unidos (226.427 km) e Rússia (128.00 km). Além disso a demanda por exportações no país, principalmente de produtos com baixo valor agregado, o que também é uma necessidade

frustrada, pois, segundo estudos da ANTF, o mínimo necessário para lidar com essa demanda de exportações seria de 52.000 km de malha ferroviária, e é importante ressaltar que a necessidade de exportação e importação está em constante crescimento. Infelizmente a expansão ferroviária com os investimentos de 2011 a 2014 resultaram em apenas 913,7 km de malhas criadas, um resultado não muito expressivo. O governo apesar de aparentar-se favorável a investimentos no modal, ainda sofre com falta de credibilidade por conta de instabilidade política e econômica, além de um legado de uma infraestrutura ferroviária frágil (JUNIOR et al., 2018).

Enfim, quando a RFFSA deixou de existir, originou-se o atual modelo de concessões, onde a parte operacional e de manutenção é predominantemente responsabilidade das companhias privadas, e as estratégias comerciais a longo prazo, responsabilidade do ministério dos Transportes (JUNIOR et al., 2018).

2.3. A Atual Malha Ferroviária

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) fiscaliza, mantém as regras e gerência as concessões com base no Regulamento dos Transportes Ferroviários (RTF), que tem suas origens no Decreto de Lei No 1832/1996 que visava assegurar que não haveria monopólio sobre a antiga RFFSA. Enfim, o contrato define objeto, duração da concessão, forma e valor do pagamento, obrigações e direitos das partes. Os valores ficam por conta do contrato de arrendamento, onde é especificado o que será pago pelas concessionárias em virtude dos ativos cedidos pelo governo federal. Muitos problemas, então, foram estudados e constatados desde a sua elaboração. Segundo Lang (2007) O Decreto que visava não monopolizar os trechos, não fora eficaz em relação a regulamentação de tarifas e desligamento de trechos não rentáveis. Conforme aponta Junior et al. (2018) Isso criou uma brecha que permitiria as concessionárias impossibilitarem o tráfego por meio da extrapolação de custos, que deixaria o transporte, para outros operadores, economicamente inviável. Outro exemplo de eficácia é se encontra no artigo no 6 do Decreto no 1832/1996 “As administrações ferroviárias são obrigadas a operar em tráfego mútuo ou, no caso de sua impossibilidade, permitir o direito de passagem a outros operadores”; que impõe uma sobrecarga desproporcional sobre os trechos de acesso a portos e também não há designação de quem deve investir na capacidade desses trechos, pelo fato da interligação só ser permitida caso o trecho esteja ocioso e disponível a receber tráfego adicional. A ANTT, então visando estes e outros gargalos, anunciou em 2011 um novo marco regulatório. Estes regulamentos visavam otimizar o uso das malhas já existentes, e, estimular investimentos para sua extensão. Por meio de três mudanças feitas pelas resoluções nº 3.694, nº3.695 e nº 3.696:

- Os procedimentos para pactuar as metas de produção por trecho e as metas de segurança entre a ANTT e as concessionárias de serviço público de transporte ferroviário de cargas;
- Os procedimentos relativos ao compartilhamento de infraestrutura ferroviária e de recursos operacionais nas operações de direito de passagem e tráfego mútuo do subsistema ferroviário federal, visando à sua integração operacional;
- Os direitos e deveres dos usuários dos serviços de transporte ferroviário de carga.

Segundo Junior et al. (2018), apesar dessas medidas, nem todos os interesses foram atendidos, como a exclusividade dos contratos de concessões já existentes, que poderia tornar inviável para empresas nacionais e internacionais operar nas faixas existentes.

O estudo sobre a evolução do transporte ferroviário no Brasil entre 1890 e 2016, analisa que essa evolução foi impulsionada pela desestatização na década de 90, que acabou permitindo investimentos privados conforme aparecia necessidades nacionais. A pesquisa leva a vários desafios e oportunidades

para a expansão da malha ferroviária, que infelizmente está desconexa e fragmentada, refletindo assim problemas na gestão de infraestrutura do país. A prioridade das rodovias em detrimento das ferrovias, embora foi influenciado pelo lobby da indústria automobilística, que acaba não sendo o único fator para o declínio ferroviário, já que o Brasil sempre estava no histórico de políticas favoráveis às ferrovias. O estudo também aponta que, apesar das iniciativas do governo para desenvolver a infraestrutura logística e integrar regiões exportadoras, há muitos trechos ferroviários que permanecem inoperantes por conta da indefinição sobre modelos de concessão. A análise crítica também a ampliação da malha sem uma melhor utilização da existente, apontando apenas as necessidades de reformulação dos modelos de concessão que também tem sido ineficiente. A perspectiva atual é positiva, com a ANTT considerando esses aspectos na definição de um novo modelo de concessão (JUNIOR et al., 2018).

Conforme aponta Cunha (2022), em agosto de 2012, o governo de Dilma Rousseff anunciou sobre o Programa de Investimentos Logístico (PIL), parte do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que tem o objetivo de melhorias na integração dos modais de transporte de cargas no Brasil, sendo assim, prevendo que R\$ 198,4 bilhões em investimentos logísticos dos quais R\$86,4 bilhões seriam apenas destinados para as ferrovias. R\$16 bilhões de investimentos em concessão já realizadas e R\$70,4 bilhões em importantes novas ferrovias. O programa acabou buscando a colaboração da iniciativa privada que foi feita através de concessões, privando assim a expansão da malha ferroviária. Entre os projetos que foram destacados, estão:

- EF118 que conectará os portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que será cruzado 580 km de relevo ondulado com a variação de pontes e túneis.
- Ferrovia transoceânica ligará o Porto de Açu, no Brasil, ao Porto de Bayovar no Peru, assim facilitando o acesso aos mercados asiáticos e envolverá a colaboração trilateral entre o Brasil, Peru e China.
- Ferrovia Lucas do Rio Verde/MT-Itaituba/PA que interligará o Mato Grosso ao Pará, assim permitindo o escoamento de produtos agrícolas para o Porto de Miritituba.
- Ferrovia Norte-Sul que foi iniciada em 1987 e visou a interligação de todo Brasil e foi considerada a espinha dorsal do sistema ferroviário do país.
- Trecho Três Lagoas/MS – Ouro Verde de Goiás/GO que está em fase final de construção, assim podendo conectar importantes polos de produção agrícola e industrial.
- Trecho Anápolis/GO Porto nacional/TO já está construído e aguarda definições de concessão, e conecta o polo industrial de Anápolis a malha sudeste.
- Trechos concedido à Vale S.A liga a Palmas/ TO à Açailândia/MA e o restante da ferrovia Norte-Sul serão conectadas até o porto de Vila do Conde em Barcagens/PA, assim facilitando o acesso de rotas marítimas importantes.

Assim, esses projetos visavam a melhoria, a eficiência logística e a competitividade do Brasil no mercado global. Infelizmente, houve descontinuidade deste projeto em detrimento dos conflitos gerados entre as relações políticas, econômicas e ideológicas no Brasil, entre os anos de 2013 e 2016 (CUNHA, 2022).

Durante o mandato do ex-presidente Bolsonaro, “Em dezembro de 2020, foi formalizado o Investimento Cruzado para o trecho de Mara Rosa a Água Boa por meio da assinatura do Anexo 9 do 3º Termo Aditivo – Renovação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM), celebrado entre a Infra S.A., a Vale e a ANTT, com fundamento na Lei nº 13.448, de 5 de junho de 2017.” (Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO). A finalização deste projeto estava previsto para 2024,

levando em consideração os investimentos necessários. Entretanto, com a sucessão presidencial, não se têm notícias do fim desse projeto, o que mostra a importância do comprometimento do governo com tais projetos que visam impulsionar o mercado nacional (INFRA S.A., 2023?).

3. Método

Este estudo foi elaborado por meio de pesquisa bibliográfica em artigos científicos, trabalhos acadêmicos, livros, fontes de instituições privadas e públicas com o intuito de se compreender os impactos estruturais da implantação de veículos elétricos, ou seja, identificar os diversos fatores que envolvem a implementação dos veículos elétricos na sociedade.

4. Resultados e Discussões

Os estudos realizados por Junior et al. (2018) trouxeram uma análise mais profunda sobre a história e os impactos da malha ferroviária brasileira, destacando sua importância para o Brasil. O estudo revela que as ferrovias nasceram da necessidade do desenvolvimento de um transporte que conectaria os produtores brasileiros ao comércio exterior. Durante sua ascensão o modal desempenhou um importante papel, e impulsionou as atividades econômicas brasileiras. No entanto com a quebra da bolsa de Nova York, para lidar com as dificuldades econômicas, e por condutas tomadas como a queima de toneladas de café, para a contenção de sua desvalorização, a indústria e o setor automobilístico se tornaram prioridade no país. Com o Plano Nacional de Viação em 1951 foi definida uma prioridade para o modal rodoviário, fator que impulsionou ainda mais o setor automobilístico no Brasil. Estes acontecimentos marcam a descensão do modal ferroviário.

Em 1950 o Governo Federal visou unificar as 18 malhas presentes no país (cerca de 37.000 km), e foi em 1957 que a RFFSA foi criada pelo governo para gerenciar as malhas. No entanto, de 1980 a 1992 a RFFSA e a FEPASA foram afetadas de forma negativa pela falta de investimentos aplicados às malhas, e logo, em 1884 a RFFSA estava impossibilitada de lidar com as dívidas contraídas pelo modal. O estudo efetuado por Junior et al. (2018) aponta que a presença do Estado nas malhas gerou gastos aos cofres públicos, e um déficit elevado, o que levou a RFFSA a entrar no Programa Nacional de Desestatização. A privatização, ou, desestatização se deu por intermédio de leilões, e as concessões foram firmadas por contratos entre o Governo e as companhias. E então, a RFFSA agora contando com 22.069 km de malha, fora dividida em 6 partes, e assumidas por diferentes concessionárias. O estudo aponta que houve melhorias perceptíveis para aqueles que usufruíam do modal, após a privatização, mas que ainda assim essas melhorias não foram tão impactantes.

O estudo de Junior et al. (2018) aponta que o Brasil, como um país de território extenso, possui uma quantidade de malhas muito abaixo do necessário, principalmente se comparado aos Estados Unidos da América, que possui cerca de 14 vezes mais ferrovias que o Brasil. Além disso os autores indicam que seriam necessários 52.000 km de malha, para lidar com a demanda de exportação do país. Infelizmente os projetos do governo para auxiliar as ferrovias nos governos passados foram frustrados. A desestatização do modal talvez tenha impedido que as malhas tivessem sido totalmente desativadas, e embora não consiga resultados muito expressivos no desenvolvimento de novas malhas sem o auxílio do governo, as iniciativas privadas têm mantido os trilhos em atividade.

5. Considerações Finais

Conclui-se que a descontinuidade de projetos, por parte da iniciativa privada, se deve a uma necessidade maior de tempo nas concessões e o alto custo para o desenvolvimento de novas malhas, os investimentos já existentes auxiliam em pequenos projetos, não tão significativos como seriam os projetos de oferta cruzada, mas o suficiente para manter as malhas, ainda ativas, usáveis. A descontinuidade de projetos cruzados, projetos em que o governo auxilia no desenvolvimento das

novas malhas com investimentos públicos e privados, se deve principalmente ao descompromisso dos governantes com a nação, e por isso os investidores tendem a não encarar de forma positiva as ofertas de investimento cruzado por receio do abandono de projetos, como o PIL (projeto de anunciado em 2012) que fora abandonado. Conclusões que comprovam as hipóteses deste artigo.

Para o desenvolvimento da infraestrutura ferroviária no país, mostra-se necessário um compromisso entre o governo com a nação, com um projeto de investimento cruzado confiável, pois apenas desta maneira o desenvolvimento da malha ferroviária brasileira será impulsionado.

Referências

ALVES, Edgard Gomes de Castro; RAMOS, Rebeca Barbosa da Silva; SILVA, Carolina Rosa. **Transporte ferroviário no Brasil: Desafios e oportunidades**. Revista Conecta, v. 3, p. 15-27, 2020. Disponível em: <<http://www.fatecrl.edu.br/revistaconecta/index.php/rc/article/download/18/14>>. Acesso em 16 de maio de 2024.

ANTF. Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. **Informações Gerais: O Setor Ferroviário de Carga Brasileiro**. s.d. Disponível em: <<https://www.antf.org.br/?s=Import%C3%A2ncia>>. Acesso em: 16 mai. 2024.

_____. **O Meio Ambiente Agradece**. 2023. Disponível em: <<https://www.antf.org.br/releases/o-meio-ambiente-agradece/#:~:text=Um%20vag%C3%A3o%20transporta%20mais%20de,vag%C3%B5es%20substitui%20aproximadamente%20368%20caminh%C3%B5es>>. Acesso em: 16 mai. 2024.

CALEGARI, Luíza. **Por que o Brasil não investe em ferrovias? E por que deveria investir**. Exame, 2018. Disponível em: <<https://exame.com/brasil/por-que-o-brasil-nao-investe-em-ferrovias-e-por-que-deveria-investir/>>. Acesso em: 15 mai. 2024.

CUNHA, Yuri Alves. **O transporte ferroviário como alternativa à logística nacional. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)-Curso de Gestão Pública Para O Desenvolvimento Econômico e Social**. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <<https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/23500/1/YACunha.pdf>>. Acesso em 15 de maio de 2024.

IBRAM – Mineração do Brasil. **Qual a importância das ferrovias para o desenvolvimento socioeconômico?**. 2017. Disponível em: <<https://ibram.org.br/noticia/qual-importancia-das-ferrovias-para-o-desenvolvimento-socioeconomico/#:~:text=As%20ferrovias%20transportam%20cargas%20que,o%20mercado%20brasileiro%20mais%20competitivo>>. Acesso em: 16 mai. 2024.

INFRA S.A. **Ferrovia de Integração Centro-Oeste**. 2023?. Disponível em: <https://www.infrasa.gov.br/ferrovias-da-infra-s-a/ferrovia-de-integracao-centro-oeste/>. Acesso em: 8 nov. 2024.

JUNIOR, Agnaldo Oliveira Moura; et al. **Malha Ferroviária de 1890 a 2016: uma estrutura desfragmentada na história**. Universidade Federal de Itajubá, 2018. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.redalyc.org/journal/5606/560659016019/560659016019.pdf&ved=2ahUKEwimj-Kbyu-HAXUpq5UCHSwSfIcQFnoECBgQAQ&usq=AOvVaw3uLP-EQYeyNAd_Ee8te-UG>. Acesso em: 20 mai. 2024.

MACHADO, Mayogan. **Importância do Transporte Ferroviário para o Desenvolvimento do Brasil**. Revista Científica Semana Acadêmica, Fortaleza v.11. n.232, 11 abr. 2023. <<https://semanaacademica.org.br/artigo/importancia-do-sistema-ferroviario-para-o-desenvolvimento-do-brasil>>. Acesso em: 16 mai. 2024.

MERLO, Marlon. **O Transporte Ferroviário Brasileiro com Destaque para o Estado de Santa Catarina**. Univali, 2008. <<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.univali.br/Lists/TrabalhosGraduacao/Attachments/646/marlon.pdf&ved=2ahUKEwjG6JGguZWGAXsrpUCHQk9DNngQFnoECBwQAQ&usq=AOvVaw3mE0Zt9007luTDK2CSVQ6B>>. Acesso em: 15 mai. 2024.

MOREIRA, Welison; MARQUES, Jaffer; OLIVEIRA, Jucelaine. **Diferenças Métricas de Bitolas: Impactos Causados nas Operações Ferroviárias no Sudeste Brasileiro.** XI FATECLOG, 30 mai. 2020. <[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://fateclog.com.br/anais/2020/DIFEREN%25C3%2587AS%2520M%25C3%2589TRICAS%2520DE%2520BITOLAS%2520IMPACTOS%2520CAUSADOS%2520NAS%2520OPERA%25C3%2587%25C3%2595ES%2520FERROVI%25C3%2581RIAS%2520NO%2520UDESTE%2520BRASILEIRO\(1\).pdf&ved=2ahUKewiu3eiP85yGAXWpLrkGHZsoDY4QFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw18Yd2LisB-G6Xeu8VkSlkG](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://fateclog.com.br/anais/2020/DIFEREN%25C3%2587AS%2520M%25C3%2589TRICAS%2520DE%2520BITOLAS%2520IMPACTOS%2520CAUSADOS%2520NAS%2520OPERA%25C3%2587%25C3%2595ES%2520FERROVI%25C3%2581RIAS%2520NO%2520UDESTE%2520BRASILEIRO(1).pdf&ved=2ahUKewiu3eiP85yGAXWpLrkGHZsoDY4QFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw18Yd2LisB-G6Xeu8VkSlkG)>. Acesso em: 20 mai. 2024.

PENTEADO, Gabrielle da Conceição Marques. **Modais de transporte e sua importância no avanço da logística.** 2021. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/10787/5/1S2021_Gabrielle%20da%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20Marques%20Penteado_OD1091.pdf>. Acesso em: 17 de maio de 2024.

TISCHER, Vinicius. **Panorama do transporte ferroviário urbano no Brasil e no mundo.** Revista Internacional de Ciências, v. 8, n. 1, p. 62-81, 2018. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/ric/article/download/31636/24890>>. Acesso em 20 de abril de 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.